

QUO VADIS?

Opțiune și obligativitate - calea spre normativitate

CZU 37.01

Vlad PĂSLARU

dr. hab., prof. univ.,
Institutul de Filologie Română B. Petriceicu-Hasdeu

Rezumat: Autorul întreprinde, în premieră pentru Republica Moldova, un exercițiu epistemic de definire-explicare a binomului opțiune-obligativitate în instruire și educație, gândit să reglementeze teoretic activitatea de proiectare-realizare a disciplinelor opționale în învățământul general. Discursul teoretic este structurat pe coordonatele considerate cele mai lucrativă, politic-ideologică și epistemică.

Cuvinte-cheie: învățare obligatorie, învățare opțională, teleologie, tehnologizare.

Abstract: The author undertakes, for the first time for the Republic of Moldova, an epistemic exercise of defining-explaining the binomial option-binding in training and education, designed to theoretically regulate the activity of designing-realizing the optional activities in general education. The theoretical discourse is structured on the most lucrative coordinates, the political-ideological and the epistemic ones.

Keywords: compulsory learning, optional learning, teleology, technology.

„Capacitatea definitorie a omului de a alege îi deschide calea spre libertate, iar libertatea – spre desăvârșire și împlinirea de sine.”

Binomul opțiune-obligativitate în abordare politic-ideologică. Practicarea unui învățământ întemeiat exclusiv pe obligativitate ni s-a părut un lucru firesc, doar până atunci când am înțeles că general-universalul (deseori un ideologic camuflat) dezlocuiește particularul, convertindu-l silit la generalitate și renegându-i identitatea. Absolutismul general-universalului, reprezentat în societatea totalitară de ideologic în conținuturile educaționale și de determinism în metodologiile educaționale, a ajuns să renege însuși principiul unității generalului și particularului. Fenomenul s-a răspândit atât de mult încât a pătruns în subconștientul factorilor educației, învățători și învățăcei, aceștia considerând gratuit, adică fără argumente, că predominarea obligativității în învățământ este firească, căci ar răspunde pozitiv nevoii de umanizare și socializare a educabilului.

Umanizarea, tradițional, este privită ca ”intrare în lume”, ”înlumire”. Făt-Frumos pleacă în lume cum numai

a atins vârsta adolescenței. În lume este supus mai multor încercări, pentru a-l întări prin experiențele discriminării-participării la lupta dintre bine și rău, adevăr și minciună, frumos și urât [5]¹, el fiind *ab inițio* situat de partea binelui. Experiențele îl maturizează, dotându-l cu capacitatea de a acumula valori semnificative, precum bogății materiale, un teritoriu eliberat de rău, o mireasă etc. Mireasa și jucatul nunții reprezintă recunoașterea maturizării eroului/educabilului, începutul perioadei de sine stătătoare a vieții sale.

Acest final mai este perceput, chiar și în lumea academică, drept sfârșitul educației, deși anume oamenii de știință înțeleg mai bine ca oricine că educația omului durează întreaga lui viață. ”Sfârșitul educației” înseamnă, de fapt, trecerea în domeniul autoeducației, al stăpânirii propriului eu. Anume acum începe adevărata libertate a omului – odată cu obligativitatea de a face

1 Minciuna, arată M. Scott Peck, este expresia răului. Răul nu poate exista altfel decât ca opozant al binelui. Acolo unde nu există binele, nu există nici răul. Fiind conștient de starea sa de vasalitate față de bine, răul ia forma minciunii, a neadevărului.

singur opțiune pentru acțiunile sale și a și le asuma ca intenție, proces și finalitate.

Deși n-au existat vreodată dovezi că educația obligatorie n-ar fi suficientă devenirii educabilului în personalitate independentă, în postmodernitate se consideră că este necesară instituirea unui echilibru între obligativitate și opțiune deja în învățământul general – deși practica bate mereu gramatica, furnizând o mulțime de exemple care sfidează teoria succesului datorat buneii învățări, mulți absolvenți slabi și mediocri ai școlii generale reușind în viață mai bine decât colegii lor cu performanțe la învățătură.

Această tendință însă nu-i cuprinde pe toți absolvenții școlii generale cu rezultate slabe la învățătură, reușita mai bună în viața independentă a unora dintre ei fiind anume abaterea de la regulă care confirmă regula: înveți prost, ai toate șansele să te plasezi pe o treaptă socială inferioară față de cea pe care s-a situat cel care a învățat/învață bine. Prin urmare, deoarece tot ce există are rațiunea de a exista, iar industrializarea globală revendică capacitatea tuturor indivizilor de a se angaja în procesul de producție, industriile au impus învățământului o discriminare mai timpurie a premiselor de dezvoltare a educabililor, determinându-i la o alegere a profesiei încă din anii de școlaritate. Astfel, încadrarea în producția industrializată, ale cărei caracteristici pătrund tot mai mult și în agricultură, a devenit mai timpurie, în anii '60-'70 ai sec. XX – imediat după absolvirea școlii. Mecanizarea-tehnologizarea agriculturii a atins în țările dezvoltate încă în anii '70 ai secolului trecut o cotă de angajare a populației de cca 10% și mai puțin.

Odată acreditată această idee în învățământ sub presiunea dezvoltării industriilor, lumea modernă devenind o lume supra-industrializată, unele principii ale educației au fost diminuate prin renegare, domeniul pedagogiei teoretice și catalizatorul său praxiologic adaptându-se principiilor economice. Învățătorii și învățăceii, deoarece diferențierea învățării prin opționale le oferea mai multă libertate, au primit cu satisfacție oferta opționalelor, obișnuindu-se cu gândul că o cultură generală nu mai este necesar să fie atât de generală încât să ocupe întreaga copilărie și adolescență a elevilor. Mai bine mai puțin, dar mai bine, binele venind din puținul general și superficialul opțional, acesta din urmă trebuind să acopere reducționismul generalului.

Fenomenul a obținut și aprobare praxiologică. Înainte vreme, un țăran, dar și un meseriaș, era nevoit să realizeze o activitate complexă generală în domeniul său de activitate. Țăranul, de exemplu, trebuia să fie concomitent agronom și zootehnician, producător, procesator de produse agricole și animaliere și comerciant al acestora ș.a.m.d. Pe când azi, diferențierea muncii, impusă de procesele tot mai sofisticate din industrie și sfera serviciilor, a impus angajaților și o specializare tot mai îngustă, răspândită la scară planetară, așa încât un colos industrial din America

de Nord, Europa Occidentală, Japonia sau Coreea de Sud poate avea/are filiale în cele mai nedezvoltate industrial zone ale lumii, unde se găsește din belșug mână ieftină de lucru, capabilă să învețe în scurt timp câteva operații simple, cerute de poziția sa la conveier.

Astfel, formarea unei culturi generale temeinice a devenit un lux, pe care și-l pot permite doar elevii de liceu, dar nici chiar ei nu mai au disponibilitatea colegilor lor de altădată, căci și liceul încetează de a mai fi o treaptă a învățământului general de pregătire pentru studiul la facultate, programa acestuia convertindu-se tot mai mult într-un curs universitar.

Vom aprecia însă că învățarea modernă dispune de cele mai performante mijloace elaborate vreodată de omenire, printre care PC-ul (computerul personal) nu este doar regele tuturor instrumentelor de învățare și de muncă (intelectuală), dar și cel mai accesibil instrument/mijloc de învățare. Acest fapt presupune că o bună parte din cultura generală elevii și-o pot forma în mod independent și în cea mai mare libertate.

Ajungem, astfel, la piscul împăcării conceptelor *învățare obligatorie-învățare opțională/facultativă*. "Piscul" atins însă nu-i decât un delușor de sub nori, adevărata culme a cunoașterii raportului armonios al celor două tipuri de învățare fiind deasupra norilor, la o înălțime proporțională cu profunzimea principiilor învățării și ale educației.

Or, industrializarea și transformarea omului într-un "șurub" al procesului de producție îi deteriorează esența, îl dezumanizează, încă Einstein avertizând că tehnologizarea excesivă va duce la transformarea omului în serv al proceselor tehnologice. Spusele sale s-au adeverit, cei care participă azi la crearea tehnologiilor fiind incomparabil mai puțini decât cei care le deserveșc.

Prin urmare, pedagogia modernă n-ar trebui să se complacă în tehnologizarea învățământului (disciplina opțională *Robotica* este recomandată, în Moldova, în clasele III-XII) [1], ci să se mențină pe cei trei piloni ai umanității: *cultura, credința, conștiința*. Firește, și valorile disciplinei *Robotica* sunt parte a culturii, noi însă ne referim aici la cultură ca sistem de valori nu numai elaborate-create de omenire, ci, mai ales, la cultură ca sistem de valori conștientizate-apropiate de educabil. Or, dacă recomandăm elevilor mai multă cibernetică decât științe umaniste și arte, vom obține mai mulți servitori ai tehnologiilor informaționale, și nu creatori ai acestora, deoarece țara noastră nu va depăși niciodată Japonia sau SUA în acest domeniu.

În educație este imperativ a stabili corect vectorul dezvoltării umane a educabililor. La noi însă, atât Codul Educației, cât și multiplele documente de politici și strategii educaționale elaborate în ultimele două decenii, sunt re-ambalate terminologic din cinci în cinci ani, demonstrând un plagiat tot atât de servil al unor recomandări străine, precum este și scopul ascuns al acestor plagiate: a forma generații de servitori ai tehnologiilor elaborate în

Occident. În consecință, tinerii cei mai buni pleacă acolo unde au șansa să fie autori de tehnologii, iar cei mai slabi rămân acasă, pe post de operatori de tehnologii.

Acestei situații răspunde perfect și preocuparea aproape exclusivă a cadrelor didactice, școlare și universitare, pentru învățarea-diseminarea de tehnologii didactice, ideile despre esența, principiile, scopul, obiectivele și finalitățile educației moderne fiind totalmente absente în agora pedagogică sau manifestându-se doar accidental.

Întemeierea învățământului și educației pe cei trei piloni este vital necesară, mai ales țărilor subdezvoltate și în curs de dezvoltare, precum este și Republica Moldova, căci dacă SUA întotdeauna va avea un număr suficient de creatori de tehnologii, indiferent de numărul persoanelor aservite acestora, o țară ca a noastră nu va reuși vreodată să-și crească numărul necesar de creiere capabile să mențină poporul în libertate economică și cultural-spirituală în lipsa unui învățământ gândit expres pentru aceasta. Altfel spus, dacă țările înalt dezvoltate au nevoie de un învățământ care să le asigure menținerea-dezvoltarea nivelului actual, Moldova urmează să-și depășească starea înapoiată (cauzată în principal de crizele identității și proprietății), mobilizându-și cele mai performante creiere pentru conceperea și edificarea unui învățământ care să elimine cele două crize și să investească, astfel, populația cu capacitatea de a fi liberă în toate sferele existenței sale.

Abordarea epistemologică constă în antrenarea în discursul pedagogic a principiilor cunoașterii, învățării și educației. Precum se știe, abordarea politic-ideologică este marcată de un sistem complex de interese naționale, partinice, grupale, individuale, deci nu întotdeauna, mai exact – niciodată, nu se întemeiază solid pe principiile existenței, cunoașterii și activității. În educație, întemeierea discursului pedagogic pe principiile cogniției, ale învățării și formării răspunde naturii ființei umane în procesul devenirii sale ca atare, cunoscut și cu numele de *proces instructiv-educativ* sau *proces educațional*. Acesta urmează a fi reglementat nu doar de politicile educaționale și ideologiile particulare, ci mai ales și în primul rând de principiile formării personalității umane.

Principiul *hic et nunc* (lat.: *aici și acum*) proclamă stabilirea teleologiei, conținuturilor și metodologiei educaționale în funcție de spațiul și timpul desfășurării activității de educație. Educația este orientată asupra unor indivizi umani concreți, care există realmente într-un spațiu și într-un timp concret.

Aplicat la stabilirea raportului opțiune-obligativitate, chemat să reglementeze cadrul național de referință pentru disciplinele școlare obligatorii și opționale, *aici și acum*-ul nu poate să nu ia în considerație și general-universalul, care se deschide naționalului (*aici și acum*-ului) prin regional, în cazul nostru – prin european: cultura europeană-pedagogia europeană. Aceasta din urmă este promovată

de structurile Uniunii Europene (UE) în formă de recomandări, care însă sunt subtil condiționate de oferirea de fonduri pentru dezvoltarea învățământului național. Nimic rău în aceasta. Interesul național însă trebuie fertilizat cu abordarea epistemologică, care constată și explică: cultura și pedagogia europeană este diferențiată în două tipuri, occidentală și estică. Cultura și pedagogia vest-europeană, promovate intens prin structurile UE, au la bază un model uman pragmatic extravers generalizat, fapt vizibil, de exemplu, prin modul de organizare confesională a catolicismului, care are o singură biserică pentru toate țările, națiunile (excepție, Biserica anglicană), grupurile etnice, condusă de Vatican. Nu întâmplător UE, ca idee de conviețuire a națiunilor, s-a născut în Europa Occidentală și a fost materializată în spațiul vest-european.

Cultura și pedagogia est-europeană sunt definite de specialiști drept etnocentriste, intravers-extraverse, cu accent pe cultura și spiritualitatea națională.

Constatăm și în aceste diferențe o unitate dialectică necesară dezvoltării ambelor tipuri de cultură europeană.

Valorile civilizaționale ale culturii vest-europene sunt însă atractive și est-europenilor, pe când valorile spiritualității etnice pentru occidentali nu depășesc simpla curiozitate.

Un echilibru cu astfel de valori este greu de menținut, în spațiul est-european înțelegându-se abordările epistemologice ale acestuia, căci doar descoperirea cauzelor care provoacă fenomenul îl poate redirecționa în interesul și beneficiul educabililor.

În definirea raportului optim între disciplinele opționale și cele obligatorii în condițiile învățământului din Moldova este imperativ necesar a stabili: vectorul specific al formării-dezvoltării educabililor din acest spațiu educațional; principiile generale (*constitutive*) și cele specifice (*regulative*) ale educației naționale; teleologia generală și cea specifică a educației naționale; unitățile de conținut definitorii (= valorile) întregului învățământ general național; metodologiile generale și specifice aferente unei astfel de paradigme educaționale.

Vectorul specific al formării-dezvoltării tinerei generații din Republica Moldova va marca domeniile strategice ale existenței poporului – sarcină foarte dificilă în condițiile în care politicul nu are un proiect de țară asumat la scară națională, dar nu și imposibilă.

Principiile generale ale educației, numite și *constitutive* datorită capacității implicite de a exprima esența educației, și *principiile specifice ale educației în Republica Moldova*, cunoscute și cu numele de *regulative*, deoarece prescriu modalitatea realizării educației într-un spațiu și timp concrete (*hic et nunc*), instalează echilibrul necesar al general-universalului și specific-naționalului în educație, asigurând educabililor o formare pe măsură să avanseze din *aici și acum*-ul național în general uman și universal, construindu-și o identitate conformă lumii-existenței și cunoașterii.

Deși calea inversă pare mai accesibilă – explorarea general umanului și universalului ignorând propriul specific național (de regulă, prin integrare consumistă în valorile civilizaționale ale universalului) – această cale întotdeauna se termină în fundătura serviciilor de tehnologii.

Teleologia generală a educației și teleologia specifică educației în Moldova sunt două episteme inseparabile ale educației. Separarea lor în sintagma de mai sus este motivată de nevoia de prezentare analitică a acestora într-un studiu teoretic. În realitatea educațională, teleologia națională a educației include cu necesitate (trebuie să includă!) și teleologia general-universală a educației, aceasta reprezentând sinteza valorilor educațiilor naționale din lume. Ignorarea, totală sau parțială, a unei componente în favoarea celeilalte provoacă/ poate provoca dezechilibru epistemic, inconsecvență teoretică și eșec educațional imediat sau în perspectivă apropiată.

Teleologia educației este centrată implicat pe formarea-dezvoltarea componentelor definiției ale culturii generale a elevului: *competențe – trăsături caracteriale – aptitudini – abilități – comportamente – reprezentări/ viziuni – conștiință*. Fiind formate și continuu dezvoltate, sinteza acestora reprezintă personalitatea educabilului.

Întemeierea, în ultimele două decenii, a educației din Moldova doar pe competențe, deseori fără vreo relaționare cu celelalte trăsături de personalitate, impune eclectism, unilateralitate și primitivism construcției și dezvoltării curriculare, având ca rezultat sporirea numărului de servi ai tehnologiilor – cca jumătate din populația aptă de muncă a țării migrează în străinătate, unde execută activități de muncă de calificare joasă, foarte rar – medie și excepțional – superioară, situație cauzată și de conceptul defectuos al educației naționale.

Definiții pentru opțiunile elevilor pentru anumite domenii, discipline, activități este faptul că acestea nu sunt întâmplătoare, ci impuse de codul genetic al fiecăruia, care se manifestă în context educațional preponderent prin *aptitudini*. Conform lui P. Popescu-Neveanu, aptitudinile sunt ”sisteme operaționale stabilizate, superior dezvoltate și de mare eficiență” [4, p. 60]; ele sunt înnăscute și neapărat dezvoltate prin educație – ”rezultă dintr-un aliaj al eredității și dobânditului” [ibidem]. Cu aptitudini sunt dotați toți indivizii, fără excepție. Nesuținute educațional, aptitudinile vegetează în stare latentă.

Unitățile de conținut, sau valorile definiției imanente ale educației, se constituie din contribuțiile fiecărei discipline școlare cu idei, concepte, principii, teorii, paradigme ale existenței și cunoașterii, generale și specifice. Deși există mecanisme de reglementare științifică-didactică a valorilor definiției ale educației naționale (CNCE, comisiile de concurs pentru manuale ș.a.), constituite conform cerințelor UE, definirea și structurarea valorilor imanente ale educației naționale (pe trepte, discipline, clase etc.) nu are loc decât în

măsură modestă, deseori eclectică, primele și unicele studii-modele de curriculum disciplinar și de curriculum universitar fiind ignorate insistent chiar și în tezele de doctor în pedagogie, care au fost susținute de la apariția lor [2, 3] și până în prezent, fără a mai spune de cursurile universitare și cele de formare profesională continuă. Chiar dacă unii autori le indică titlurile în bibliografie, principiile de definire și structurare a materiilor, avansate în cele două lucrări, sunt trecute cu vederea.

Or, neîntemeindu-se pe principii clare de definire, selectare și structurare a valorilor imanente ale educației, cadrele obligatoriu și opțional ale învățământului nu pot fi recunoscute ca valori întemeiate ale educației naționale.

Metodologiile generale, definite de Goethe drept *cale spre adevăr*, aplicabile oricărui tip de cunoaștere (*mitic-religioasă, empirică, artistic-estetică, științifică*) și, respectiv, în cadrul oricărei discipline școlare (contemplarea și observarea, analiza, comentarea, imaginarea, modelizarea, interpretarea, deducția ș.a.), și *specifice*, operabile în cadrul unui singur tip de cunoaștere/unei singure discipline școlare, constituie calea efectivă de trecere-avansare de la obiectul cunoașterii către trăsăturile de personalitate formate-dezvoltate prin studiu obligatoriu și opțional. Fiind personalitatea elevului esențial determinată atât de calea generală de cunoaștere, cât și de propriile instrumente de cunoaștere, aptitudinile, definirea și armonizarea binomului obligativitate-opțiune în context educațional concret poate deveni cel mai important reper al succesului școlar.

În concluzie: Cadrul opțional al instruirii-educației nu se poate constitui aleatoriu – din preferințele exclusive ale cadrelor didactice, părinților, educabililor etc., ci, pentru a deveni o normativitate, trebuie să fie întemeiat pe concepte-obiective-conținuturi-metodologii, care să reglementeze atât cunoașterea-formarea generală, necesară integrării firești în general uman și universal a elevilor, cât și explorarea și valorificarea resurselor naționale, concret-istorice și individuale specifice, reprezentând liantul immanent al național-universalului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadrul normativ. Învățământ general. Curriculum. Curricula opționale. Pe: www.mecc.gov.md (Accesat la 23.11.2019).
2. Negură I., Papuc L., Pâslaru VI. Curriculum psihopedagogic universitar de bază. Chișinău: UPSC, 2000.
3. Pâslaru VI., Crișan AI., Cerkez M. (coord.) ș.a. Curriculum de limba și literatura română. Clasele V-IX. Chișinău: Știința, 1997.
4. Popescu-Neveanu P. Dicționar de psihologie. București: Albatros, 1978.
5. Scott Peck M. Psihologia minciunii. București: Curtea veche, 2004. ISBN 973-669-023-7.